

FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS USING ONLINE GAMING TECHNOLOGIES**Davydenko U.***Master's student of Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages, Almaty, The Republic of Kazakhstan***ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНЛАЙН ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ****Давыденко Ю.Ю.***Магистрант Казахского Университета Международных Отношений и Мировых Языков им. Абылай хана, Алматы, Республика Казахстан*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6653760>**Abstract**

The article discusses the use of online gaming technologies as a means of forming foreign language communicative competence. The author analyzes the main definitions of foreign language communicative competence, as well as the classification of genres of computer games. The author describes the potential and possibilities of using online gaming technologies to intensify foreign language learning. The article provides examples of existing games that can be used in foreign language education. The author comes to the conclusion that the use of online gaming technologies as a means of forming a foreign language communicative competence is effective and appropriate.

Аннотация

В статье рассматривается использование онлайн игровых технологий как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции. Автором проводится анализ основных определений иноязычной коммуникативной компетенции, а также анализ классификации жанров компьютерных игр. Автор описывает потенциал и возможности использования онлайн игровых технологий для интенсификации обучения иностранному языку. В статье приводятся примеры существующих игр, которые могут быть использованы в иноязычном образовании. Автор приходит к выводу, что использование онлайн игровых технологий как средство формирования иноязычной коммуникативной компетенции является эффективным и целесообразным.

Keywords: foreign language communicative competence, online gaming technologies, computer games, informatization of education.

Ключевые слова: иноязычные коммуникативная компетенция, онлайн игровые технологии, компьютерные игры, информатизация образования.

В современном иноязычном образовании активно используется компетентностный подход к подготовке специалистов. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции является главной целью обучения иностранному языку. В связи с появлением компьютеров и интернета, произошла модернизация образования, способствующая информатизации всех образовательных процессов. В настоящее время подготовка специалистов в системе высшего педагогического профессионального образования осуществляется, учитывая запросы цифрового общества. Это отражается на подготовке кадров и требует использования современных цифровых технологий в процессе обучения. Информатизация образования обеспечивает формирование квалифицированных специалистов новой формации, владеющих как профессиональными, так и цифровыми компетенциями. Понятие информатизации образования подразумевает применение информационно-коммуникационных технологий, разработку актуальных учебно-методических материалов, подготовку будущих специалистов, которые способны практически применять

инновационные технологии обучения. Информатизация иноязычного образования способствует овладению обучающимися «стратегиями активного получения и переработки информации с целью ее дальнейшего практического применения» [1].

В условиях информатизации иноязычного образования, его содержание ориентировано на формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущих учителей иностранного языка во всех видах речевой деятельности, таких как говорение, чтение, письмо и аудирование. Одним из средств формирования иноязычной коммуникативной компетенции студента вуза является внедрение и применение в образовательном процессе игровых технологий. Практика показывает, что восприятие и усвоение информации меняется в связи с развитием технологий и их активным применением современной молодежью в повседневной жизни. Передача информации становится активнее, ярче и разнообразнее, она рассчитана на заинтересованность и мотивацию обучаемых к получению знаний. Современный преподаватель иностранного языка должен обладать теоретическими знаниями

об информационно-коммуникационных технологиях и уметь использовать их в своей педагогической деятельности.

Существует множество определений иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), что говорит нам об актуальности этого понятия. По мнению Гальсковой Н.Д. иноязычная коммуникативная компетенция – это «способность и готовность осуществлять межличностное и межкультурное взаимодействие на изучаемом неродном языке в разнообразных социально детерминированных ситуациях межличностного и межкультурного общения» [2]. Соловова Е.Н. понимает данную компетенцию как уровень владения языковыми навыками, социокультурными знаниями и речевыми умениями, которые необходимы обучающимся для того, чтобы осуществлять иноязычную коммуникацию [3].

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у будущих учителей пользуется большим спросом, однако использование онлайн игровых технологий в иноязычном образовании до сих пор является неизученным в полной мере. Онлайн игровые технологии, можно назвать инновационным средством обучения в нашей системе образования, ведь их механизм в формировании иноязычной коммуникативной компетенции практически не изучен. В практике достаточно давно применяется игра, как метод обучения, однако необходимо видеть разницу в понятиях «педагогические игровые технологии» и «педагогические онлайн игровые технологии». В отличие от педагогических игровых технологий в классическом их понимании, педагогические онлайн игровые технологии ориентированы не только на улучшение освоения материала в процессе игры, но и включают в себя использование информационно-коммуникационных технологий, организацию игры в режиме онлайн, разработку сценария с четкой целью обучения и ожидаемым результатом. В иноязычном образовании в качестве результата выступает сформированность иноязычно-коммуникативной компетенции.

В настоящее время игры и симуляции и приложения уже довольно широко используются в образовании. Цифровые и веб-игры все активнее поддерживают обучение. В связи с растущей популярностью онлайн образования, данная область вызывает интерес со стороны преподавателей, студентов и разработчиков игр. В связи с актуальностью данной области, имеется заинтересованность во внедрении инновационных технологических инструментов, таких как видеоигры, многопользовательские онлайн-игры и виртуальные миры.

Концептуализация игр

Система высшего образования все чаще проявляет интерес к использованию игр в обучении. Существует большое количество типов игр, однако до сих пор не существует их четкой классификации. При этом остается потребность в общей терминологии при изучении применения игр и симуляций в

высшем образовании. Существует семь жанров, с которыми согласны большинство ученых и разработчиков [4]:

1. Экшн-игры: видеоигры, основанные на реалити.
2. Приключенческие игры: игрок должен решать задачи, таким образом проходя уровни в виртуальном мире.
3. Ролевые игры: игроки примеряют на себя роли разных вымышленных персонажей.
4. Боевые игры: игроки сражаются с персонажами, которые управляются компьютером, либо другими игроками.
5. Игры-стратегии: воссоздаются разные сценарии (исторические или вымышленные), перед игроками ставится цель, которую они должны достигнуть, разработав собственную стратегию.
6. Спортивные игры: игры, в основе которых лежат различные виды спорта.
7. Симуляции: игры, которые создаются по образцу различных систем и явлений (природных или искусственных), где игроки должны достигать определенных целей.

Данная классификация включает в себя виды компьютерных игр, однако, в контексте изучения иностранного языка, хотелось бы так же добавить туда интерактивные онлайн игры. Данный вид игр представляет собой интерактивный онлайн упражнения, которые направлены на различные виды языковой деятельности. Чаще всего это задания на грамматику, словарный запас и правописание.

Существует большое количество исследований, изучающих влияние игровых технологий на процесс обучения. Соьер (Sawyer) называет игры, которые тесно связаны с приобретением знаний, серьезными [5]. Зайда (Zyda) дополняет это определение, добавляя, что серьезные игры — это игры, основной целью которых является обучение, а не развлечение или веселье [6].

Современные серьезные и не серьезные (не обучающие, но применяемые в образовании) онлайн игровые технологии способствуют формированию иноязычной коммуникативной компетенции будущих учителей иностранного языка. По мнению Орловой Л.К., применение игровых технологий в обучении иностранным языкам развивает у обучающихся умение и мотивацию к самостоятельной учебной деятельности, а также, развивает способность к осуществлению поиска, отбору и анализу новой информации [7].

Разработка образовательных игровых технологий включает в себя различные учебные материалы, начиная от интерактивных игровых упражнений, заканчивая симуляциями ролевыми стратегиями. Представленная ниже таблица включает в себя примеры игровых технологий, которые способствуют формированию иноязычной коммуникативной компетенции.

Название	Жанр	Описание
Knowword game	Интерактивная онлайн игра	Данная игра позволяет выучить новые слова, попрактиковаться в написании уже известных слов и понятий и улучшить знания в области географии. В этой игре учащиеся должны угадать слово по его определению. Учащимся дается описание концепта на английском языке, так же открывается первая буква слова. Студент должен правильно написать слово, далее будет дано следующее задание. В игре есть ограничения по времени. За ошибки снимаются баллы. Учитель может создать свой собственный набор слов и определений и пригласить учащихся присоединиться. Данная игра способствует формированию иноязычной коммуникативной компетенции, так как словарный запас и правописание являются неотъемлемыми составляющими вышеупомянутой компетенции.
English Media Lab	Интерактивная онлайн игра	English Media Lab – это сайт, на котором есть подборка интерактивных онлайн игр разной направленности. В разделе грамматики можно найти разнообразные игры, начиная от классической игры Hangman, заканчивая играми в стиле футбола и баскетбола: при правильном ответе ученики имеют возможность забить гол в ворота соперника. Грамматические интерактивные игры способствуют освоению грамматических правил в интересной и увлекательной форме.
Dragon Age: Origins	Ролевая игра (RPG)	Dragon Age – это компьютерная ролевая игра, в которой присутствует большое количество устной речи и диалогов. Игра способствует улучшению навыков устного восприятия, так как в игре нельзя пропускать диалоги, ведь от этого напрямую зависит успешное прохождение квеста.
Life is Strange	Симуляция, квест	Life is Strange – это игра в стиле интерактивного кино, в которой присутствуют элементы ролевой игры. В этой игре обучающийся играет за школьницу, в жизни которая случайно обнаруживает, что может управлять временем и «перематывать» его назад. Данная игра дает большие возможности для изучения иностранного языка. Игроки могут прослушивать диалоги героев по несколько раз, что позволяет лучше понять смысл сказанного и закрепить произношение.

Заключение

Потенциал использования онлайн игровых технологий на занятиях иностранного языка безграничен, если правильно их применять. Онлайн игровые технологии стоит использовать комплексно с другими технологиями, что помогает погрузить обучаемых в языковую среду, что, в свою очередь, позволяет формировать все необходимые компетенции. Игры могут быть использованы для разных видов языковой деятельности, в зависимости от поставленных целей. Отсюда следует вывод, что онлайн игровые технологии являются эффективным средством формирования иноязычной коммуникативной компетенции будущих учителей иностранного языка.

Список литературы:

1. Сысоев, П.В. Основные направления информатизации языкового образования. Рема, 2013. № 4. 83 с.

2. Гальскова Н.Д. Методика обучения иностранному языку: учеб. пособие / Н.Д. Гальскова, А.П. Василевич, Н.В. Акимова. Ростов н/Д: Феникс, 2017. 350 с.

3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранному языку. Базовый курс лекций. М.: Просвещение, 2002. 239 с.

4. Gros, B. Digital games in education: The Design of Games Based Learning Environments. Journal of Research on Technology in Education, 2007. 23–24 p.

5. Sawyer, B. Serious games: Improving public policy through game-based learning and simulation. USA: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2002.

6. Zyda, M. From visual simulation to virtual reality to games. Computer, 2005. 26 p.

7. Орлова Л.К. формирование иноязычной коммуникативной компетенции с помощью компьютерных игр. Преподаватель XXI век, 2020. 147 с.